

“DEVONU LUG‘ATI-T-TURK”DA KELTIRILGAN SHE‘RLARDA OMONIMLIK HODISASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874544>

Govhar RAHMATOVA,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida dotsenti, PhD
Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Turkiy xalqlar adabiy merosi o‘zining so‘zamolligi va samimiyligi bilangina emas, balki qadimiyligi bilan ham diqqatga sazovor. Biz turkiy xalqlar adabiy merosini o‘rganishda bir qancha adabiy manbalarga murojaat etamiz. Shulardan biri Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asaridir. Unda keltirilgan turkiy so‘zlar va xalq og‘zaki ijodi namunalari o‘sha davr nuqtai nazaridan anchagina puxta ko‘rinishga ega. Umuman olganda, islom davrigacha bo‘lgan turkiy adabiyot asosan og‘zaki shaklda paydo bo‘lgan va rivojlangan deb hisoblash mumkin. Buni biz bir qator qadimiy manbalar asosida dalillaydigan bo‘lsak, shular ichida eng yirik manba bo‘lib “Devonu lug‘ati-t-turk” asari xizmat qiladi.

Аннотация. Литературное наследие тюркских народов отличается не только красноречием и искренностью, но и своей древностью. При изучении литературного наследия тюркских народов мы обращаемся к ряду литературных источников. Одним из них является «Дивани лугати-т-турк» Махмуда Кашгари. Представленные в нем тюркские слова и образцы народного творчества выглядят весьма точно с точки зрения той эпохи. В целом можно считать, что доисламская тюркская литература возникла и развивалась преимущественно в устной форме. Мы доказываем это на основе ряда древних источников, крупнейшим из которых является труд «Дивани лугати-т-турк».

Annotation. The literary heritage of the Turkic peoples is notable not only for its eloquence and sincerity, but also for its antiquity. In studying the literary heritage of the Turkic peoples, we turn to a number of literary sources. One of these is Mahmud Kashgari’s work “Divani lugati-t-turk”. The Turkic words and examples of folk oral art presented in it look quite accurate from the point of view of that period. In general, it can be considered that Turkic literature before the Islamic era arose and developed mainly in oral form. If we prove this on the basis of a number of ancient sources, the largest source among them is the work “Divani lugati-t-turk”.

Tayanch so‘zlar: *turkiy adabiyot, folklor, she‘riy parcha, to‘rtlik, she‘riy san‘at.*

Ключевые слова: *тюркская литература, фольклор, поэтический фрагмент, четверостишие, поэтическое искусство.*

Keywords: *turkic literature, folklore, poetic fragment, quatrain, poetic art.*

Ma‘lumki, davr o‘tishi bilan tilning barcha satxlarida bo‘lgani singari leksikasida ham ma‘noviy o‘zgarishlar yuz beradi. Tilning tarixiy taraqqiyoti davomida ba‘zi so‘zlar o‘z hayotini yashab bo‘lib, tamoman iste‘moldan chiqib ketga, ba‘zi so‘zlardagi ma‘no boshqa bir ma‘no tomonidan siqib chiqariladi. So‘zdagi ana shunday semantik o‘zgarish natijasida sinxron va diaxron jihatdan qaraganda ma‘noviy har xillik, zidlik yuzaga keladi [5, 37]. Bizgacha yetib kelgan xalq og‘zaki ijodiga mansub bo‘lgan yodgorliklarda, xususan, og‘zaki she‘riyatda ham shunday jarayonni kuzatish mumkin.

Haqiqiy she‘rda har bir so‘z shakl-shamoyil, rang-bo‘yoq, salmoq va ohangga ega. Shoir uni qalb ko‘zi bilan ko‘rib, qalb kaftida salmoqlab, qalb qulog‘iga jaranglatib ishlatadi [1, 246]. Sof lirika fikr va hislar dunyosidir. Unda tuyg‘u va ohang birinchi darajada turadi, hatto so‘z sof lirik asarlarda muhim badiiy vosita vazifasini bajaradi, so‘zlarning ma‘lum bir tartibda, alohida yo‘sinda qo‘shilishi ajib bir musiqiylikni vujudga keltiradi [2].

Asrlar, ming yillar osha insoniyat badiiy tafakkurining o'ziga xos sadosi bo'lib kelayotgan "Devonu lug'ati-t-turk"da keltirilgan she'riy parchalarda ham so'z o'zining shakliy va mazmuniy go'zalligiga ega. Ayniqsa bu lirik she'rlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Lirika olamni obraz – kechinmalar vositasida yoritarkan, huddi shuning taqozosi bilan chuqur va hayajonli ifodalarni ishga soladi. Ifodalarning teran va hayajonli bo'lishi lirika qiyofasini belgilovchi muhim xususiyatlardandir. Bu xususiyat lirik asarlarning odatda hajman siqiq bo'lishi, kichik hajmlarga katta ma'nolarni joylashtira bilishi kabi talablarga juda mos bo'lib tushadi [1, 246]. Mahmud Koshg'ariy o'sha davrdagi mualliflar singari so'zni keng ma'noda –badiiy adabiyot ma'nosida tushungan. Jumladan tizdi– u marvaridni tizdi. Birov so'z tuzsa, she'r yozsa ham ol tizdi deyiladi [3. II, 16].

Biz buni she'riy uzindilarda omonim so'zlarning qo'llanilishi bilan asoslashimiz mumkin. Misol uchun:

Awlalur özü m anîñ tüzîñä,
 Emlälür közim anîñ tüzîñä [3. I, 290].

Ushbu parchada: awlal- – asir bo'lmoq ma'nosini anglatga, Awlalur özü m anîñ tüzîñä – men uning go'zalligiga asirman [4, 70] ma'nosida; tüz – sodiq, vafodor, vafoli [4, 602] va emläl- – davolamoq, shifolamoq, boqmoq, muolaja qilmoq [4, 173] degan ma'noda qo'llangan.

Yuqoridagi ikkilikda "anîñ tüzîñä" so'zi radif bo'lib kelgan. "özüm", "közim" so'zlari esa ohangdorlik ila to'q qo'fiyalangan. Ushbu ikkilikda juda nozik tasvirni berib o'tadi. Oshiqning sarmastlik holati ushbu she'rda ham bor. U yorning husniga asir kabi bog'lanib qoldim, uning shirin so'zidan ko'zim davo topgay, deya ishqdan sarmastlanadi.

Birinchi misradagi tüzîñä so'zi "xusn, chiroy", ikkinchi misradagi tüzîñä so'zi esa "shirin so'z" ma'nosini anglatib kelmoqda. Ya'ni oshiq, dastlab ma'shuqaning xusniga oshiq bo'lib, so'ngra uning shirin so'zlaridan davo topishiga iqror bo'ladi. She'rdagi tüzîñä so'zi ikki o'rinda qo'llanib shakldoshlik hosil qilgan va she'rdagi ruhiy ta'sirni o'ziga xos ifoda etgan.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, ikkilikni hozirgi ona tilimizga quyidagicha o'girish mumkin:

Ovlanaman o'zim uning husniga,
 Davo topgay ko'zim uning so'ziga.

Devonu lug'ati-t-turk"da omonimlik hodisasini turli o'rinlarda kuzatishimiz mumkin. Misol uchun maqollarda ham:

قالن qalîñ – qalin, sep so'zining ma'nosini tushuntirish uchun quyidagi maqol qo'llanilgan: قالنك بئرسا قيز الير Qalîñ bersä, qîz alîr, keräk bolsa, qîz alîr. Ya'ni qalîn bersa, kelinni qiz oladi, biror zarur narsani olishni istagan kishi u narsa qimmat bo'lsa ham zarur bo'lgach olishga majbur bo'ladi.

Quyidagi baytda ham biz omonimlik hodisasini kuzatamiz:

Iglädi meniñ ađaq,
 Körmäzib oğrı tuzaq,
 Iglädim andîñ uzaq,
 Emlägil emdi tuzaq [3. I, 361]

Ushbu she'riy parchada: iglä- – og'rimoq, kasal bo'lmoq, qayg'urmoq [4, 205]; emlä- – davolamoq, shifolamoq, boqmoq, muolaja qilmoq [4, 173] ma'nolarini anglatadi.

Ushbu parchaning uch qatori "ađaq", "tuzaq", "uzaq" so'zlari bilan to'q qo'fiya bog'lagan. Oshiqning kayfiyatidan shuni anglashimiz mumkinki, u ishq savdosiga muhtalo bo'lgan. Endi

uni ma'shuqaning firoqi qiynamoqda. U bunday holni "ishq tuzog'iga ilindim", deb atamoqda. U firoq va hijron g'amidan ma'shuqaning kelib uni ozod qilishini so'ramoqda. Ya'ni oshiq ma'shuqa bilan bu ishq ko'rgiliklariga barham berishni nazarda tutayapdi. Lirik qahramon ushbu parcha orqali sevgi tuzog'ini ilg'amasdan, ko'zga ilmasdan bosib oldim, undan uzoq vaqt og'rining, ozorida bo'ldim, endi mening bu dardimni davolab o'zing tuzat, deb yorga murojaat etmoqda.

Ushbu parchada qo'llanilgan tuzaq so'zi omonim so'z. Ikkinchi misradagi tuzaq so'zi yashirin, o'g'ri tuzoq nibildirsa, to'rtinchi misradagi tuzaq so'zi mahbubaga murojaat ma'nosini anglatib kelmoqda.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, ikkilikni hozirgi ona tilimizga quyidagicha o'girish mumkin:

Men bosib oldim oyoq,
Ko'rmayin o'g'ri tuzoq.
Og'rindim undan uzoq,
Emlagil endi, tuzoq.

Omonimlik hodisasi jangnoma she'rlarda ham kuzatiladi. Misol uchun:

Yügürdi kâwâl at,
Čaqıldi qizil ot,
Küyürdi arut ot,
Sačrab änin ortanur [3. II, 153].

Ushbu she'riy parchada: kâwâl – poygachi ot, chopqir (uchqur) ot [4, 304] ma'nosini, čaqil- – chaqnamoq [4, 140]; arut esa o't, o'lan arut ot – o'tgan yilgi quruq o't [4, 58] hamda ortanur – bitirmoq, tamom qilmoq ma'nolarini anglatadi.

Ma'nosi: Dushman otini ta'riflaydi: uchar ot chopganda, tuyoqlaridan o'tlar chaqnadi. Undan chaqnagan olov (sahro) xashaklarini kuydirib yubordi.

Turkiy tillar so'z boyligi jihatidan qadimdan o'ziga xos shakllangan tillardan. Xususan, omonimlik xususiyati turkiy tilning ichki imkoniyati asosida boyishiga ko'maklashgan. Bizgacha yetib kelgan uzundilarda mana shu jihatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi parchada ot so'zi esa ikki ma'noda qo'llanilgan. Ikkinchi misradagi ot so'zi "olov" mazmunida ishlatilgan. Uchinchi misradagi ot so'zi "maysa", "o't-o'lan" ma'nosida kelgan. Shu jihatdan bu kabi she'rlarda badiiy so'z jilolarini ko'rsatib bergan.

Yana bir misol:

Yandı erinç oğrağī,
Keldi berü tiğrağī.
Özi quyī oğrağī,
Alplar qamuğ tirkäşür [3. III, 73].

Ushbu she'riy parchada oğrağ – 1. joy. 2. maqsad, istak, yechim 3. burilish, muyulish; burilgan (egilgan) joy ma'nolarini anglatadi.

Ma'nosi: Yovni ta'riflab aytadi: Zora u o'z istagigan qaytgan bo'lsa, chunki uning chopari keldi. O'zi vodiy ichkarisidadir. Bahodirlar urush uchun saf tortayotirlar

Ushbu she'riy uzindida oğrağī so'zi omonimlik jihatdan ahamiyat kasb etadi. Birinchi misrada bu so'z "maqsad" ma'nosida kelgan. Ko'p ma'nolilik jihatidan esa boshqa o'rinlarda o'zgacha mazmuni ifodalagan. Birinchi misrada o'z maqsadidan qaytgan obraz tasvirlanadi.

Chunki uning elchisi kelgan edi. Uchinchi misrada esa birinchi misraga nisbatan omonilik hosil bo'ladi. Ya'ni o'graği so'zi bunda yo'nalish ma'nosidagi so'zni ifodalaydi.

Yana bir she'riy uzindida ham o'grağ "maqsad" ma'nosi ifodalagan:

O'grağim kendü y'raq,
Bulnadı meni qaraq [3. III, 35].

Ma'nosi: Maqsadim uzoq edi, seviklimning qora ko'zi meni asir qilib yo'ldan qaytarib qo'ydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, "Devonu lug'ati-t-turk"dagi she'rlar ko'pma'nolilik jihatidan va ushbu ko'pma'nolilikning keltirilish o'rni jihatidan ham yuksak badiiy mahoratga ega. Bu narsa qadimgi turkiy xalqlar ijodiy muhiti qay darajada yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Har bir so'zning she'rga singdirib yuborilganligi va ma'no berishidagi rango-rangligi turkiy til lug'ati saviyasini belgilaydi. Ushbu ko'pma'noli so'zlar she'rlarning badiiy ruhiga mos ravishda qo'llangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot nazariyasi. M.K. Nurmuhamedov tahriri ostida. 2 jildlik. 2 jild. – T.: Fan, 1979.
2. Aliev B. Lirikada ruhiyat tahlili // O'zbek tili va adabiyoti. – T., 1990. – № 2.
3. Mahmud Koshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devoni lug'otit turk), III tomlik. I, II va III tom. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.M. Mutallibov. –T.: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 1960, 1961, 1963.
4. Drevnetyurkskiy slovar, –L.: Nauka, 1969.
5. Odilov Y. "Devonu lug'ati-t-turk"dagi ba'zi so'zlarning semantikasi tadqiqi // Til va adabiyot ta'limi. – T., 2013 yil. – № 6.
6. Tulagonova, S., & Rahmatova, G. SEMANTIC PROPERTIES OF STEREOTYPICAL UNITS IN THE POEMS OF "DIVANI LUGATI-T-TURK".
7. Rakhmatova G. SIMPLE SENTENCE AND ITS EXPRESSION IN ANCIENT TURKIC.